

ПАЙВАНДЛАНГАН МАНДАРИН НАВЛАРИНИ ИЛДИЗ ТИЗИМИНИ ЎРГАНИШ

Очилдиев Жаҳонгир Менгдобилович¹, Шодиев Санжар Ибодулло ўғли², Шоимов
Акмал Эгамберди ўғли³

¹Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё ИТС нинг илмий ишлар бўйича директор ўринбосари,

²Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти Сурхондарё ИТС нинг лаборатория мудури,

³Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё ИТС нинг илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15181434>

Анотация. Мазкур мақолада цитрус ўсимликларининг халқ хўжалигида тутган ўрни ҳамда мандарин навларининг пайвандлаб кўпайтирилган бир ёшли кўчатларининг илдиз тизими ривожланиши ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: витамин, мандарин, лимон, цитрус мева, пайванд, пайвандлаш, куртак, кўчат, илдиз, илдиз тизими.

Аннотация. В статье представлены сведения о роли цитрусовых растений в народном хозяйстве и развитии корневой системы однолетних саженцев сортов мандарина, размноженных прививкой.

Ключевые слова: витамин, мандарин, лимон, цитрусовые, прививка, прививка, почка, саженец, корень, корневая система

Abstract. This article presents information on the role of citrus plants in the national economy and the development of the root system of one-year-old seedlings of mandarin varieties propagated by grafting.

Key words: vitamin, tangerine, lemon, citrus fruit, graft, grafting, bud, seedling, root, root system.

Республикамызда боғдорчилик ва узумчилик шиддат билан ривожланмоқда. Давлатимиз раҳбари томонидан мамлакат аҳолисини озик-овқат маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш, истеъмолчилар талабини республикамызда етиштирилаётган мева, цитрус мевалар ва узум маҳсулотлари ҳисобига тўла қондириш ҳамда маълум микдорини экспорт қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилиб келмоқда. Шу мақсадда цитрус ўсимликларининг юқори ҳосилли, истикболли, экспортбоп, транспортабелли навларини кўпайтириш учун муносиб пайвандтаглар танлаб ҳамда уларнинг стандарт талабларга жавоб берадиган кўчатларини тайёрлаш бугунги куннинг долзарб мавзуларидан бири ҳисобланади.

Цитрус меваларининг биологик ва иқтисодий хусусиятлари юқорилиги, экспортбоплиги, транспортабеллиги, сақланиши, сифати ва меваларидаги фойдали моддаларнинг кўплиги туфайли дунёдаги энг машҳур мевали экинлардан биридир. Цитрус мевалари инсон саломатлигида юқори озуқавий, доривор ва парҳезлик хусусиятлари билан ажралиб туради. Улардан шарбатлар, компотлар, қимматли эфир мойлари олиш

учун хом ашё сифатида фойдаланилади. Цитрус мевалари глюкоза, фруктоза, сахароза ва турли хил витаминлар (А, С, D, ВВ В2 ва РР) га бой. Улар янгилигида ҳамда қайта ишланган ҳолда истеъмол қилиниши билан биргаликда доривор мақсадларда ҳам кенг миқёсда ишлатилади [1].

Ялпи мева етиштириш бўйича цитрус мевалари дунёнинг мевали ўсимликлари орасида энг машхурдир. Саноат миқёсида улар экваторнинг ҳар икки шимолий ва жанубий кенгликларга қадар етиб борган бўлиб, фақатгина ер юзининг субтропик ва тропик зоналарида камроқ ўстирилади. [2].

Бу ўсимликлар асосан вегетатив тарзда самарали кўпаяди. Цитрус экинларни куйдаги ҳар хил вегетатив усуллар билан кўпайтириш мумкин: ёғочлашган ёки яшил қаламчаларини илдиз оттириш, куртак ёки қаламча пайванд қилиш, пархишлаш ва ҳоказо. Булар ичида кўпайтиришнинг энг самарали усулларида бири куртак пайванд қилиш орқали кўпайтиришдир [3].

Шу мақсадда жорий 2024 йилда Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Сурхондарё илмий-тажриба станциясида эрта баҳорда лимоннинг Мейер, Ўзбекистон тўнғичи, Ўзбекистон ҳосилдори ҳамда Понсирус (*Trifoliata* L.) Raf.) ва Кинкан (*Fortunella*) илдизпоялариининг бир ёшли кўчатларига мандарннинг Климентин, Понкан, Ранний спеллий, Химера ҳамда Кавано васе навлари уч қайтариқдан беш хил вариантда куртак пайванд қилинди. Пайванд қилинган кўчатларни етиштириш жараёнида уларнинг илдиз тизимининг ривожланиши ўрганилди. Илдизлар ўрганиш **В.А.Колесниковнинг (1962) илдизларни монолит усулидан** фойдаланилди [4]. Кўчатхонада тупнинг илдиз бўғзидан бошлаб пастга чуқурликка қараб казилди. Ҳар бир навадан 3 тупдан, 6 та туп илдиз тизимининг узунлиги ўрганилди. Олинган маълумотларнинг статистик таҳлили **Б.Д.Доспехов (1985) услуби** ёрдамида амалга оширилди.

Тажрибанинг асосий **мақсади** янги истиқболли мандарин навларининг кўчатларини кўпайтириш усуллариини ишлаб чиқиш, уларнинг илдиз тизимини ўрганиш ҳамда энг мақбул усуллариини ишлаб чиқаришга жорий этишдир.

1-расм. Мандарин кўчатларининг илдиз тизимини тузилиши.

Пайвандлаб кўпайтирилган мандарин навлари кўчатларининг илдиз тизими 5 та вариант буйича учта “Климентин”, “Понкан”, “Ранний спеллий”, навларида илдиз узунлиги ҳамда илдизлар сони бирламчи илдиз, иккиламчи илдиз, учламчи илдиз ва ёнилдизларга алохида ажратилиб ўрганилди (1-жадвал).

Пайвандлаб кўпайтирилган мандарин навларининг илдиз тизимини ўрганиш натижасида Климентин навининг бирламчи илдизларининг узунлиги 63,5 см. дан (III вариант) 132 см. (V вариант) гача, илдизлар сони эса 4 донадан (III вариант) 9 донагача (IV вариант) кузатилди. Иккиламчи илдизларнинг узунлиги ва сони вариантлар буйича ўрганилганда 56,2 см. (III вариант) дан 218,8 см. (V вариант) гача, иккиламчи илдизлар сони эса 15,3 та (III-вариант) дан 48,7 (V вариант) гачани ташкил этди. Учламчи илдизлар узунлиги ва сони вариантлар буйича аниқланганда 1,1 см. (III-вариант) дан 18,7 см. (V-вариант) гача, сони эса 1,7 та (III-вариант) дан 9,3 тагача (V-вариант) ни ташкил этди. Ён илдизлар буйича ўлчовлар олиб борилганда узунлиги 85,6 см. (III вариант) дан 182,8 см. (V вариант) гача, ён илдизлар сони эса 18,4 та (II-вариант) дан 26,7 та (IV вариант) гачани ташкил қилди.

Климентин навида вариантлар буйича олинган кўчатларнинг жами илдизлар узунлиги 206,4 см. (III вариант) ёки назорат вариантга нисбатан 67,6% дан 550 см. гача (V вариант) ёки назоратга нисбатан 180,2% гача, илдизлар сони эса 45,3 та (III вариант) ёки назоратга нисбатан 87,1% дан 78 тагача (V вариант) ёки назоратга нисбатан 150,0% гачани ташкил этди. Вариантлар буйича илдиз узунлигининг энг юқори кўрсаткичлари V вариантда 550,5 см. ёки назоратга нисбатан 180,2% ни ва IV вариантда 414,8 см., назоратга нисбатан 135,9% ни, илдизлар сони буйича эса V вариантда 78,0 та, назоратга нисбатан 150% ни, IV-вариантда 73,7 та, назоратга нисбатан 141,7% ни ташкил қилди.

Понкан навининг бирламчи илдизларининг узунлиги 53,3 см. (III вариант) дан 122,7 см. (IV-V вариантлар) гача, илдизлар сони эса 3,1 донадан (III вариант) 5,2 донагача (V вариант) кузатилди. Иккиламчи илдизларнинг узунлиги ва сони вариантлар буйича ўрганилганда 46,2 см. (III вариант) дан 180,5 см. (V вариант) гача, иккиламчи илдизлар сони эса 26,0 та (III вариант) дан 38,3 та (V вариант) гачани ташкил этди. Учламчи илдизлар узунлиги ва сони вариантлар буйича аниқланганда 1,1 см. (III вариант) дан 12,7 см. (V вариант) гача, сони эса 2,2 та (II вариант) дан 12,7 гачани (IV вариант) ташкил этди.

Ён илдизлар буйича ўлчовлар олиб борилганда узунлиги 35,6 см (III вариант) дан 120,8 см (V вариант) гача, ён илдизлар сони эса 13,7 та (II-IV вариантлар) дан 40,0 та (V вариант) гачанни ташкил

Понкан навида вариантлар буйича олинган кўчатларнинг жами илдизлар узунлиги 136,2 см. (III вариант) ёки назоратга нисбатан 52,2% дан 436,7 см. (V-вариант) ёки назоратга нисбатан 167,3% гача, илдизлар сони эса 48,7 та (III вариант) ёки назоратга нисбатан 79,3% дан 93 та (V вариант) ёки назоратга нисбатан 143,5% гачанни ташкил этди. Вариантлар буйича илдиз узунлигининг энг юқори кўрсаткичлари V вариантда 436,7 см. ёки назоратга нисбатан 167,3% ни ва IV вариантда 371,8 см. ёки назоратга нисбатан 142,5% ни, илдизлар сони буйича эса V вариант 93,0 та ёки назоратга нисбатан 143,5% ни ва IV вариантда 68,7 та ёки назоратга нисбатан 112,0% ни ташкил қилди.

Ранний спеллий навининг бирламчи илдизларининг узунлиги 69,7 см. дан (II вариант) 163,0 см. (IV вариант) гача, илдизлар сони эса 2,8 донадан (III вариант) 5,3 донагача (I назорат вариант) кузатилди. Иккиламчи илдизларнинг узунлиги ва сони вариантлар буйича ўрганилганда 62,0 см. (III вариант) дан 231,2 см. (V вариант)

гача, иккиламчи илдизлар сони эса 27,8 та (III-вариант) дан 40,2 (V вариант) гачани ташкил этди. Учламчи илдизлар узунлиги ва сони вариантлар бўйича аниқланганда 2,3 см. (III-вариант) дан 25,3 см. (V-вариант) гача, сони эса 1,4 та (II-вариант) дан 16,7 тагача (IV-вариант) ни ташкил этди. Ён илдизлар бўйича ўлчовлар олиб борилганда узунлиги 142,5 см. (III вариант) дан 172,7 см. (V вариант) гача, ён илдизлар сони эса 14,2 та (IV-вариант) дан 43,5 та (V вариант) гачани ташкил қилди.

1-жадвал

Пайвандлаб қўлайтирилган мандарин навлари кўчатларининг илдиш тизими

Нав номи	Вариантлар (Пайвандтаг)	Илдишлар узунлиги, см				Жами илдишлар узунлиги, см	Назоратта нисбатан, %	Илдишлар сони, дона				Жами илдишлар соми, дона	Назоратта нисбатан, %
		бирламчи илдиш	иккиламчи илдиш	учламчи илдиш	ён илдиш			бирламчи илдиш	иккиламчи илдиш	учламчи илдиш	ён илдиш		
Климентин	Мейер (назорат)	78,5	65,4	8,6	152,8	305,3	100	5,	19	1,3	19,0	52,0	100
	Ўзбекистон тўнғичи	72,4	58,4	1,8	158,4	291,0	95,3	4,7	16,6	2,7	18,4	49,0	94,2
	Ўзбекистон хосилдори	63,5	56,2	1,1	85,6	206,4	67,6	4,0	15,3	1,7	24,3	45,3	87,1
Понкан	Қинкан (<i>Fortunella</i>)	128,3	180,4	7,7	98,4	414,8	135,9	9,0	41,7	4	26,7	73,7	141,7
	Понсирус(<i>trifoliata</i>)	132,7	215,8	18,7	182,8	550,0	180,2	7,0	48,7	9,3	25,0	78,0	150
	Мейер (назорат)	67,2	54,4	6,6	132,8	261,0	100	4,7	27,0	2,3	27,3	61,3	100
Ранний спеллий	Ўзбекистон тўнғичи	65,4	48,4	1,2	120,4	235,4	90,2	5,7	29,3	2,2	21,3	57,5	93,8
	Ўзбекистон хосилдори	53,3	46,2	1,1	35,6	136,2	52,2	3,1	26,0	6,0	13,7	48,7	79,3
	Қинкан (<i>Fortunella</i>)	122,7	165,4	5,7	78,4	371,8	142,5	4,3	35,0	12,7	13,7	68,7	112
	Понсирус(<i>trifoliata</i>)	122,7	180,5	12,7	120,8	436,7	167,3	5,2	38,3	9,7	40,0	93,0	143,5
Ранний спеллий	Мейер (назорат)	87,3	76,3	9,3	170,5	343,4	100	5,3	28,2	2,8	29,5	65,8	100
	Ўзбекистон тўнғичи	69,7	71,0	2,6	156,6	300,0	87,3	4,4	28,2	1,4	26,4	60,4	91,8
	Ўзбекистон хосилдори	77,3	62,0	2,3	142,5	284,1	82,7	2,8	27,8	8,2	15,8	54,6	83,0
	Қинкан (<i>Fortunella</i>)	163,0	229,1	9,8	148,0	514,9	150,0	3,3	36,4	16,7	14,2	70,6	107,3
	Понсирус(<i>trifoliata</i>)	142,5	231,2	25,3	172,7	571,0	166,5	4,8	40,2	6,8	43,5	95,3	144,8

Ранний спеллий навида вариантлар бўйича олинган кўчатларнинг жами илдизлар узунлиги 284,1 см. (III вариант) ёки назорат вариантга нисбатан 67,6% дан 571,0 см. гача (V вариант) ёки назоратга нисбатан 150,0% гача, илдизлар сони эса 54,6 та (III вариант) ёки назоратга нисбатан 83,0% дан 95,3 тагача (V вариант) ёки назоратга нисбатан 144,8% гачани ташкил этди. Вариантлар бўйича илдиз узунлигининг энг юқори кўрсаткичлари V вариантда 571,0 см. ёки назоратга нисбатан 166,5% ни ва IV вариантда 514,9 см., назоратга нисбатан 150,0% ни, илдизлар сони бўйича эса V вариантда 95,3 та, назоратга нисбатан 144,8% ни, IV-вариантда 70,6 та, назоратга нисбатан 107,3% ни ташкил қилди.

Хулоса.

Олинган натижаларга кўра Климентин навида V-вариант 180,2% ва IV вариант 135,9%, Понкан навида V-вариант 167,3%, IV вариант 142,5% ҳамда Ранний спеллий навида ҳам V-вариант 166,5% IV вариант 150,0% ни ташкил этиб, назоратга нисбатан илдиз тизими яхши ривожланганлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Агзамходжаев Ж.Б. “Цитрус мевали ўсимликлар етиштириш” Тошкент: “Тасвир” 2021 й. – Б. 16-17.
2. Витковский ВЛ. Плодовые растения мира/ М; Краснодар: Лань, 2003.- С. 591.
3. Гулямов Б.Х, Исламов С.Я, Нормуратов И.Т. “Цитрус экинларини етиштириш технологияси”. Ўқув қўлланма.- Тошкент: 2011 й. 41-45 б.
4. Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений и методы ее изучения/ -М.:Колос,1962. — С. 191-193.